

ОТОМИКОЗ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Хамидов Дилшод Уктамович

Врач ординатор частной клиники
«Saodat medical»

Халилова Манижа Абдурашидовна

Магистр Самаркандского государственного медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178380>

Вывод: отомикоз (грибковый отит) - это грибковое заболевание, вызываемое развитием различных грибов на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке, барабанной перепонке и послеоперационной полости среднего уха.

Ключевые слова: отомикоз, грибковый отит, кандидозный отит.

Отомикоз- грибковое заболевание, характеризующееся развитием различных плесневых и дрожжеподобных грибов на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке, барабанной перепонке и послеоперационной полости среднего уха.

Этиология.

Все виды грибов, вызывающие отомикоз, относятся условно патогенным к группе возбудителей отомикоза и могут вызывать заболевание только при наличии определенных факторов, предрасполагающих к развитию и размножению грибов. В связи с, этим очень важно знать предпосылки заболевания, что приводит к их патогенности грибов. В патогенезе отомикоза большое значение имеют различные эндогенные и экзогенные факторы. Основным экзогенным фактором грибкового наружного отита является поражение кожи в результате злоупотребления гигиеной наружного слухового прохода с использованием ватных палочек и других "гигиенических" средств.

Классификация

1) по локализации:

- наружный грибковый отит,
- грибковый мирингит,
- грибковый средний отит
- умеренный послеоперационный грибковый отит.

2) по характеру возбудителя

- плесень,
- похож на дрожжи,
- смешанный.

3) по клиническому течению-хроническое.

Диагноз: основные жалобы при микотическом наружном отите: жидкие выделения (при кандидозе), образование корок в наружном слуховом проходе, пробки (при аспергиллезе), зуд, боль, заложенность ушей.

Некоторые пациенты в острой фазе могут жаловаться на головные боли, повышение температуры тела, повышенную чувствительность ушной раковины, за ухом и в наружном слуховом проходе.

Для диагностики отоскопия рекомендуется при диагностике отомикоза:

- При кандидозном поражении наружного слухового прохода отмечается умеренное сужение наружного слухового прохода, которое более выражено в хрящевой части, барабанная перепонка гиперемирована.
- При Aspergillus поражении аспергиллами наружный слуховой проход также сужает инфильтрацию стенки, но в отличие от пенициллизма, кожная инфильтрация более выражена в костной части.
- При пенициллизме процесс локализуется в хрящевом отделе наружного слухового прохода. Характерной и отличительной особенностью поражения наружного уха пенициллизмом является тип патологических выделений, которые имеют различный желтый цвет и в некоторых случаях напоминают ушную серу.

Лечение

Лечение отомикоза заключается в применении антимикотических препаратов: проводится местное противогрибковое лечение, которое заключается в промывании среднего уха, наружного слухового прохода или послеоперационной полости сосцевидного отростка растворами антимикотических препаратов. При отомикозе промывание проводят после ушного туалета -очищения его от слухового эпидермиса, выделений, ушной серы и грибкового мицелия.

Антимикотическое лечение отомикоза антимикотическое лечение сопровождается мероприятиями, направленными на устранение провоцирующих факторов, повышение иммунных сил организма, нормализацию микрофлоры уха. С этой целью назначают витаминотерапию и тонизирующее лечение, по возможности отменяют антибиотики и лечат фоновые заболевания.

Прогноз:

Хотя лечение отомикоза -довольно сложная задача, прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный. Если в ходе лечения удастся устранить предрасполагающий фактор к отомикозу и подобрать эффективный антимикотический препарат, то начинается полное выздоровление больного. при локализации отомикоза в среднем ухе в результате развития процессов отомикоза и спаечного отита потеря слуха может быть необратимой.

В тяжелых случаях отомикоз может привести к обширному микозу внутренних органов и грибковому сепсису. Наличие послеоперационного промежутка ухудшает прогноз. По некоторым данным, около 15% пациентов с послеоперационным микозом страдают рецидивами грибкового воспаления.

References:

1. Климко Н.Н. Диагностика и лечение современных микозов: современные рекомендации; Вестник СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 2010. [Klimko N.N. Diagnostics and treatment of modern mycoses: modern recommendations; "Bulletin of the North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov ", 2010 (In Russ)].
2. Bassiouny A., Kamel T., Moawad MK., et al. Broad spectrum antifungal agents in otomycosis. J. Laryngol Otol. 1986; 100 (8): 867-873. doi.org/10.1017/S0022215100100246

3. Magliocca K.R., Vivas E.X., Griffith C.C. Idiopathic, infectious and reactive lesions of the ear and temporal bone. Head and Neck Pathology. 2018; 12 (3): 328-349. doi.org/10.1007/s12105-018-0952

INNOVATIVE
ACADEMY